

ҚУРЫЛЫС ИМАРАТЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ МЕНЕН
УГИТ-НАСИЯТ ИЛӘЖЛАРЫ

Н.Тажимуратов

хожели районы АЖБ АЖПБ инспектори капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19785919>

Бүгинги кунде районымыз аймағындағы жаңадан бой тиклеп атырған халыққа хизмет көрсетиў хэм турақ жай имаратларын көрип, районымыз шырайына-шырай қосылып, бир қанша өзгерислер болғанын сеземиз.

Бундай өзгерислер болыўында қурылысшыларымыздың орны айрықша екенлигин атап өтсек болады.

Тилекке қарсы сол жаңадан салынып атырған имаратларда жуз бериўи мумкин болған айрықша жағдайларда инсанлардың өмирин сақлап қалыў ең баслы мақсетимиз болғанлықтан, жаңадан салынып атырған имаратларда эвакуация жолларының хэм өртке қарсы қуралларының проект-смета хужжетлерине киритилмей қалыў жағдайлары ушрасып атырғанлығын атап өтиўимиз тийис.

Районлық Айрықша жағдайлар бөлими хизметкерлери тәрәпинен жаңадан салынып атырған имаратларды уйренилгенде жоқарыдағыдай кемшиликлер район аймағындағы жаңадан салынып атырған халыққа хизмет көрсетиў имаратларындада ушрамақта.

Сол орында қурылыс фирмалары хэм жобаластырыўшы (проектный) фирмалар хәр бир имаратларда айрықша жағдайларға қаратылған илажларды норматив-техник хужжетлер (ҚМК, ШНҚ, СНиП, ГОСТ) талаплары бойынша киритип өтиўин ұсынған болар едик.

Хәр бир халыққа хизмет көрсетиў имаратлары хәр тәрәплеме қолайлы хэм сапалы етип салынса мақсетке муўапық болар еди.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH